

EL PRIMER GOBIERNO FEMINISTA.**REFLEXIONANDO DESDE LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL.**Katerine Henríquez Campos¹.**Resumen:**

Este artículo aborda la llamada idea de gobierno feminista, que se instala en el programa de Gabriel Boric a partir de dos ejes principales: los feminismos y la intervención social en la violencia sexual. La principal base conceptual del programa y discurso de Boric se basa en la institucionalización de un feminismo que aboga por una mayor igualdad, que contrasta con un feminismo de los márgenes que cuestiona y resiste esta institucionalización. Se brindan una serie de ejemplos y reflexiones sobre esto último, que resaltan la importancia de la intervención estatal sobre la violencia sexual con mujeres adultas, contexto donde se interpela al gobierno feminista desde los cuerpos y experiencias de aquellas mujeres que vivieron, viven o vivirán. vivir la violencia sexual.

Palabras claves: feminismos, estado, gobierno, mujeres y violencia sexual.

THE FIRST FEMINIST GOVERNMENT. REFLECTING FROM INTERVENTION IN SEXUAL VIOLENCE.**Abstract:**

This article discusses the so-called feminist government idea, which is installed in Gabriel Boric's program from two main axes: feminisms and social intervention in sexual violence. The main conceptual basis in Boric's program and discourse is based on the institutionalization of a feminism that advocates for a greater equality, which contrasts to a feminism from the margins that questions and resists this institutionalization. A series of

¹ Katerine Valeria Henríquez Campos. Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social PUCV. Magister en Ciencias Sociales con mención en investigación e intervención en sexualidades de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Estudiante 1ª Cohorte Doctorado en Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Ciencias Sociales. Correo: khenriquez@uahurtado.cl

examples and reflections on the latter are provided, which highlight the importance of the state's intervention on sexual violence with adult women, a context where the feminist government is interpellated from the bodies and experiences of those women who lived, live, or will live sexual violence.

key words: feminisms, state, government, women and sexual violence.

Introducción

Las reflexiones que dan vida y cuerpo al presente escrito surgen en el contexto de la cátedra de Transformaciones de la acción pública y del bienestar colectivo, correspondiente al II semestre del Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Desde ese lugar, uno de los objetivos del curso buscaba activar la reflexión argumentada en torno a la intervención disciplinaria e interdisciplinaria desde los marcos comprensivos de los sistemas de bienestar en América Latina, especialmente en torno al poder del Estado y las resistencias colectivas para la transformación de la acción pública contemporánea. En esa línea, una de esas resistencias colectivas que se observan con gran interés son las consignadas en el movimiento feminista y la gran marcha del 8M en el 2018, sumado a la movilización popular del 2019 que dan cuenta de la potencia y transversalidad del movimiento, poniendo sobre la mesa reivindicaciones y exigiendo transformaciones a partir de la evidencia de permanencia e incremento de la violencia estructural en nuestra sociedad, agudizada por un modelo socio económico neoliberal.

La insuficiencia en torno a las políticas de género y las formas en que el Estado ha ido desarrollando y administrando las políticas orientadas a las mujeres, así como también paulatinamente a disidencias han sido el germen de nuevos discursos de lucha y organización. En el transcurso de estos procesos, existen luchas emblemáticas levantadas por los movimientos feministas como el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Otras como la ley de identidad de género registral y la visibilización del cuidado como un mandato atribuido casi por naturaleza a las mujeres, donde comienza a desmantelarse y levantarse la necesidad de construir un sistema nacional de cuidados que favorezca la participación y la corresponsabilidad entre los distintos integrantes y hogares, estado y comunidad entre otros.

Los movimientos feministas en su abanico de acciones han empujado los horizontes de comprensión y reconocimiento de la transgresión histórica a los cuerpos de las mujeres, alertando sobre las políticas que subterráneamente defienden formas de control sobre nuestros cuerpos y nuestra libertad. En ese entramado el relato de nuestra historia social política como país, ha silenciado la visibilización de las mujeres como sujetos protagonistas, su militancia política y sus prácticas de resistencia. El retorno de las mujeres hacia su espacio privado, empujado por las políticas neoliberales permitieron paradójicamente nuevas formas de organización vecinal y comunitaria que favorecieron el flujo e intercambio de experiencias de vida entre las mujeres, donde aparece otras expresiones del estar-siendo mujer en Chile.

No obstante, y frente a un retorno paulatino de las mujeres al espacio público, a la visibilización de la violencia contra las mujeres y los movimientos feministas a nivel internacional, el modelo neoliberal y patriarcal también se ha transformado, permeando discursos que han favorecido la permanencia de dispositivos disciplinarios y de seguridad que intentan capturar la movilización feminista, encapsulando las respuestas a las violencias –por ejemplo- sólo en un ámbito jurídico, espacio caracterizado por una estructura jerárquica heteronormativa y patriarcal, que obstaculiza e interfiere en los programas de reparación, que finalmente reproducen las lógicas de privatización del daño y legitiman la concepción de las mujeres como víctimas.

Metodología:

La metodología utilizada para el desarrollo del presente texto, surge a partir de un primer ejercicio deductivo, donde se parte de ideas más generales en torno a las prácticas de intervención del trabajo social en violencia sexual, para ir paulatinamente aproximándose a un análisis más focalizado en lo específico y particular del fenómeno abordado en el transcurso de casi cuatro años de trabajo directo en la temática. Un segundo aspecto relevante son las observaciones participativas, en cuanto éstas generan la reflexión y análisis desde una práctica profesional situada en un contexto socio histórico, político y económico. Estos se suman y se nutren también de las conversaciones y discusiones en distintos espacios informales y de formación académica, los que han ido aportando a densificar y desarrollar en conjunto con enfoques críticos otras miradas y análisis en torno a lo planteado.

En esa línea, las reflexiones que nutren este artículo surgen de la práctica de intervención social en un dispositivo del Estado, orientado a la reparación de las mujeres que han vivido la transgresión sexual de su cuerpo. Estos cuerpos son los que se han levantado interpelando a interventores, tensionando los límites del propio estado y discutiendo la construcción binaria entre lo público y lo privado (personal) en y desde sus propios cuerpos donde los postulados del gobierno autoproclamado feminista han ido quedando expuestos a las vivencias y trayectorias de quienes por años han vivido la violencia y de quienes han intervenido en ella, en ambos casos y mayoritariamente mujeres.

Antecedentes:

La Región de Valparaíso es una de las dieciséis regiones en que se divide Chile, su capital es la ciudad de Valparaíso. Según el CENSO (2017) la región de Valparaíso cuenta con una superficie de 16.396 km² y una población de 1.815.902 habitantes, la que corresponde al 10,3% de la población nacional, siendo de estos 880.215 hombres (48,5%) y 935.687 mujeres (51,9%). El año 2013, el entonces Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), crea los “Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual” (CVS), localizando tres dispositivos en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, las cuales son seleccionadas dado que presentaban según los estudios realizados por la institución y otras del estado, la mayor frecuencia en las denuncias. La creación de estos dispositivos obedece a la ausencia de espacios de reparación para las mujeres, atendiendo al incremento de las denuncias y a los compromisos adquiridos por el Estado de Chile, en distintas instancias internacionales, siendo una de estas la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres (CEDAW) el año 2012. En dicha convención, se recomienda al Estado de Chile “Adoptar medidas para alentar a las mujeres a reportar todos los incidentes de violencia, tanto dentro como fuera del ámbito de la familia, incluida la violencia sexual”.

Chile ha asumido la responsabilidad del Estado respecto a otorgar reparación a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, dentro de un contexto seguro, de restitución y reparación de alta calidad ética y técnica. A nivel internacional el primer tratado al que adhiere Chile y que se ocupa directamente en abordar la violencia de género fue la Convención de Belém do Pará (1994), que consagra la idea de que este tipo de violencia es una violación a los derechos humanos y un mecanismo para perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres, y que

permite visibilizar la complejidad de un fenómeno mundial, cultural e histórico; respecto del cual los modelos imperantes de desarrollo no han logrado reducir, sino por el contrario agudizándose las manifestaciones y cronicidad de ésta. Según los datos obtenidos del sistema de registro automatizado de Carabineros de Chile, AUPOL 2015, Valparaíso figura como la tercera región con la mayor cantidad de denuncias de delitos sexuales por parte de mujeres mayores de 18 años, representando el 9% de los casos a nivel nacional.

La respuesta del Estado frente a estas violencias, se expresa y ejecuta por intermedio del Servicio Nacional de la Mujer SernamEG quien ejecuta programas con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y el respeto de sus derechos en coherencia con su misión institucional. Para el logro de los objetivos estratégicos institucionales, la Unidad en Violencia contra las Mujeres de SernamEG se despliega a través de programas o iniciativas relacionadas con la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia a través de la representación jurídica especializada. En la actualidad, implementa tres programas, que se ejecutan a nivel nacional mediante entidades colaboradoras públicas y privadas. Estos programas se denominan: Programa de Atención, Protección y Reparación en Violencia contra las Mujeres, Dispositivo: Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual (CVS), entre otros, siendo este último (CVS) en el cual nos detendremos a profundizar. La atención reparatoria en los Centros de Reparación en Violencia sexual, en adelante CVS, se propone contribuir a restituir los derechos vulnerados de las mujeres a través de una intervención psico-socio-jurídica, desde un enfoque de género centrada en la elaboración y reelaboración y resignificación de la violencia sexual, con el objeto de superar el trauma, aminorar y/o eliminar el daño psicosocial y reencausar el proyecto vital (SernamEG, 2020).

Desarrollo:

En el transcurso fugaz de los acontecimientos que cada día inundan nuestras pantallas y nuestros discursos y tras la aparente ilusión que nada cambia, parece moverse en lo latente de nuestra vida algo que no alcanzamos a percibir, y que, por sutil de su movimiento, condiciona con fuerza nuestros discursos y nuestras prácticas. Mi madre a sus 80 años, no entiende aun lo que es el feminismo, siendo honesta tampoco me he detenido a tratar de explicar. ¿Acaso hablarle del feminismo a “su edad” no sería como un golpe de agua fría? ¿cómo sería vivir una vida desde el feminismo por los años que le restan?.

Estas preguntas rondan y acompañan también la atención diaria a mujeres, quienes de manera voluntaria ingresan a un programa, que interrogan desde sus experiencias, en qué tanto ha cambiado sus vidas el feminismo, en especial desde el 11 de marzo del 2022 con la autoproclamación de un gobierno feminista. ¿Cómo el feminismo se intersecta con el gobierno, con las políticas públicas, con la institucionalidad y en sus márgenes con aquellas mujeres que en un escenario previo al 11 de marzo no han vivido ni sentido cómo el feminismo les permite virar, mirar y vivir sus experiencias de una forma “otra”? En su discurso de triunfo, el actual presidente Boric desde ese balcón blanco reluciente en La Moneda, se declaraba como un gobierno feminista. Claramente no era ese el momento para preguntar, pero ya transcurrido más de un año cabe preguntarse ¿a qué feminismos hacía alusión el presidente electo en ese momento?, y más aún cuando en el documento “Compromiso por un futuro feminista” firmado por Feministas Apruebo Dignidad, se expresaba que nos encontramos como país en un momento histórico, resulta imprescindible para quienes nos hemos (des)encontrado con los feminismos, preguntarnos ¿cómo se está pensando y organizando este gobierno feminista?

Diana Maffia (2006) señala que el feminismo como opción político-ideológica sólo puede sostenerse con una praxis feminista, y esa praxis la encontramos en lugares institucionales provistos por el estado y orientados a sujetos mujeres intervenibles, entendiendo a la praxis como esta realidad última e irreductible de la existencia social donde es posible encontrar el fundamento de todo conocimiento y por tanto la posibilidad de transformación radical (Friggeri, 2021). De esta forma, los procesos de institucionalización de género han contravenido la opción del feminismo como praxis, fomentado la lógica del emprendimiento, y una aparente autonomía de las mujeres. Sin embargo, estas lógicas han configurado nuevas mujeres en lugares y espacios de sobre explotación y mayor frustración, que frente a un sistema que no ejerce justicia frente a la violencia en sus cuerpos, pretende la transformación sin la disminución de la violencia en el espacio público y privado. Esto, porque no todas las mujeres son intervenibles para la reparación en violencia sexual. Son los cuerpos domesticados y disciplinados, dentro de los cuales vive también la trabajadora social como profesional interviniente, quien tal cual categoría “encaja” en los requisitos explícitos y aquellos más invisibles de nuestra política para intervenir. Pensar la intervención social en violencia sexual desde el cuerpo de mujeres trabajadoras sociales que intervienen a otras mujeres, es un campo minado que aún estamos empezando a explorar. Por ahora trataremos

de situarnos en un primer peldaño y sin la pretensión de hablar por otras, sólo con la experiencia teórica/práctica de otra mujer que interviene con/en mujeres en torno a la idea del vaciamiento político de la intervención en violencia sexual desde este feminismo institucional.

Es preciso señalar como primer punto desde estas experiencias, que las intervenciones sociales en violencia sexual desde el trabajo social se entretajan con los feminismos en cuanto requieren de una toma de conciencia que interpela las categorías desde las cuales nos pensamos como mujeres en un entramado histórico-político-económico, particular y colectivo en la intervención. Esto no sólo es un acto declarativo de buenas intenciones, por el contrario, es un careo desde los lugares donde ocurre la intervención con mujeres y donde es posible subvertir el orden del cual los feminismos se configuran como un discurso vertical, para cuestionar las lógicas euro centristas, esencialistas y racionalizadas de la vida como un todo hegemónico hacia el sentir y vivir de cuerpos y trayectorias de vida de mujeres que son intervenidas por el estado.

En y desde ese lugar el Trabajo Social también es interpelado por los feminismos, especialmente a su visibilización y aplicación en sus intervenciones. Desde ahí la institucionalización del feminismo para el Trabajo Social se ha tejido en torno a la visión del estado de bienestar desde una perspectiva crítica como señala Esping-Andersen, G. (1990) como un discurso que hegemoniza las demandas y levanta la equidad como objeto transversal de las mujeres, postergando nuevamente otros sectores del feminismo, cuerpos y disidencias que no se sienten representados ni quieren ser parte del nuevo gobierno feminista. De esta forma las relaciones y diferencias de género se han constituido como un importante pilar para la ordenación jerárquica de las relaciones sociales y de poder en Chile, donde el feminismo institucionalizado ha reivindicado los derechos de las mujeres y su desigualdad histórica sin fracturar el sistema estructural que perpetúa a estas mismas.

Un segundo elemento en este tejido, da cuenta de cómo las políticas de transversalización en género han terminado por reproducir y describir los mismos roles, sin abordar y producir transformaciones en los lugares y roles históricamente asignados, perpetuando la desigualdad, sometimiento y precarización. Un ejemplo de ello, es la escasa problematización a la denominada autonomía como horizonte de transformación de las mujeres, concepto adoptado por el modelo neoliberal e instalado como un ancla en las políticas públicas hacia

las mujeres que invisibilizan las prácticas de colaboración y solidaridad que resistieron a la violencia en un periodo como lo fue la dictadura cívico militar en nuestro país. Esto ha traído cómo un efecto entre otros, que la autonomía, la equidad en su expresión paritaria se configuren como las matrices y objetos de los movimientos feministas institucionales de carácter más bien individual concentrándose en la vía más legitimada para el fortalecimiento de la democracia.

¿Es posible avanzar en transformaciones que no sean sólo una ficción de un sistema que continua oprimiendo y violentando a las mujeres y sus cuerpos?. Tal vez valga la pena el ejercicio de situar y mirar a nuestras regiones y nuestras mujeres desde sus contextos, desde sus territorios y desde sus vivencias, ejercicio que permita (des)anclar los feminismos y ponerlos en movimiento, revisitarlos en sus prácticas cotidianas del estar siendo mujeres en una región, donde existen altos índices de pobreza, donde se transitan a diarios por zonas denominadas rojas por la ocurrencia de violencia hacia las mujeres y con zonas de sacrificio, donde familias enteras, mujeres y niños mueren producto de la política extractivista y homicida de nuestros modelos de desarrollo.

¿dónde está lo político de la reparación en violencia sexual?

Transitamos en momentos históricos donde sentimos el palpito más fuerte de aquello que pensamos era seguro. Nuestra frágil e inacabada democracia, aquella que se prometió y nunca llegó. El triunfo del rechazo en el primer proceso constituyente y la continuidad de esta vía avizora cambios importantes en la configuración política del país y para nosotras. Este proceso involucra un ejercicio colectivo y de organización colaborativa en que se permitan la modificación y el intercambio de posiciones y enunciados en base a una escritura común, que debe interactuar entre lo particular y universal de un sistema de identidades, territorios, etnias, entre otros con fines de trenzar un nuevo pacto social (Fraser, 2015). En ese escenario de reconfiguraciones la violencia estructural, y en una de sus expresiones, la violencia sexual ha subsistido como una matriz que se perfecciona y actúa permanentemente bajo las desigualdades y el control de los cuerpos, y la ficción de un nunca más. Enunciadas en discursos e instituciones el nuevo anhelo feminista de este gobierno ha proporcionado normas y leyes que se transforman en fortalezas impenetrables de un nuevo orden que ha tecnocratizado el género, transformándolo en una meta de gestión e instalando un discurso hegemónico globalizante. Estas nuevas formas, no obstante, se entrecruzan con la

operacionalización de sus componentes sociales en la elaboración de políticas y programas hiperespecializados –pero precarizados- en torno a la reparación en violencia sexual de mujeres.

Un tercer y último elemento, versa sobre los procesos de institucionalización que ha desarrollado este gobierno feminista. Nos centraremos en “lo político”. Según Mouffe (2007) “lo político” admite la naturaleza hegemónica de todos los tipos de orden social y por tanto que toda sociedad es producto de un conjunto de prácticas que intentan establecer un determinado orden en un contexto de contingencia y por tanto constituyen además relaciones sociales específicas según los sujetos a los cuales se dirija. Desde esa óptica los procesos de institucionalización de la violencia sexual, obedecerían a una forma de establecer un cierto orden que mantiene y reproduce el statu quo respecto a la invisibilización, patologización y represión de la violencia sexual que viven las mujeres. Esta aproximación epistemológica y política, entendido como una acción reflexiva nos permite desnaturalizar los procesos y distinguir el orden en el cual se configuran las desigualdades para comprender las formas en que el estado responde a la violencia sexual y a las sujetas de dicha experiencia.

Una de las tantas dificultades que derivan de estas formas de comprensión y abordaje de la violencia, se expresa en las relaciones de poder que se encuentran a la base de estas configuraciones y que se concretizan en procesos de burocratización, basados en instrumentos que aparentan ser neutrales y objetivos, donde las mujeres pasan a ser un objeto despersonalizado y altamente complejo, y por tanto invalidadas de su posibilidad de participar en sus propias alternativas de mejoras, siendo meras receptoras sin capacidad de agencia. Estos sistemas altamente tecnocráticos favorecen la mantención de un círculo o status quo desde donde las mujeres/víctimas deben demostrar su condición y postular respecto de otras su mayor vulnerabilidad o riesgo para ser “elegida” como beneficiaria, donde nuevamente las mujeres quedan excluidas del espacio público donde se crea esa política, situándolas en un lugar de subordinación como víctimas.

Mencionado lo anterior, cabe suponer que estos sistemas tecnocráticos han anidado una visión respecto de la equidad de género restringida al logro de la superación de desigualdad en los ámbitos socioeconómicos, como una dimensión prioritaria para atender la violencia contra las mujeres, que ha devenido en una invisibilización de otros elementos, como la etnia, la cultura, situaciones de marginación o vulneración específicas, etc. A esta situación se suma

la analogía que se realiza entre equidad de género y paridad, idea que finalmente no da cuenta de la desigualdad en las oportunidades de los sexos, ni tampoco interviene en los motivos o raíces que están involucradas en los mecanismos por los cuales se originan y se reproducen estas desigualdades.

Bajo este escenario es posible observar cómo los feminismos se movilizan en sus distintas expresiones con diferentes ritmos y que no siempre son unísonos a la complejidad social ni al desarrollo tecnológico, y que incluso pueden constituirse en barreras infranqueables en torno a estéticas y caricaturas de un “ser feminista” particular. En estos entramados, observamos distintas y múltiples formas de habitar el feminismo, en tanto estos aperturan posibilidades concretas expresadas hoy en día por ejemplo en un gobierno feminista, pero también clausuran o marginan otras formas que surgen en los espacios cotidianos y locales del ser mujer, y que se representan en la calle, en la casa, en la población y en otras dimensiones de la vida.

Reflexiones movilizadoras:

El repensar las prácticas y los discursos que se despliegan en los procesos de reparación anclados en dispositivos gubernamentales referidos a la violencia sexual contra las mujeres demanda un proceso de construcción y deconstrucción permanente. Esta demanda además debe situarse en el contexto socio histórico sobre el cual la violencia sexual en nuestro país ha sido institucionalizada, indagando y fracturando los complejos entramados que legitiman los procesos de reparación ofertados por el Estado hacia estas mujeres.

Estos posicionamientos nos empujan a pensar en nuevas redefiniciones de lo que queremos ser y cómo queremos vivir. Pensar el nuevo gobierno feminista anclado en La Moneda, no hará más que un flaco favor a aquellas fuerzas imparable que sostienen un modelo que violenta y transgrede el cuerpo de las mujeres, y que se instala desde un rol protector, reproduciendo finalmente prácticas disciplinarias, de castigo que mantiene el statu quo.

La violencia contra las mujeres constituye una violación de derechos humanos. Existe un compromiso pendiente del Estado de Chile a tomar las medidas que permitan transformar los estereotipos que legitiman o exacerbaban la violencia contra las mujeres, esto hoy a la luz de los recientes hechos expresados por un diputado y por otros actores políticos que inundan

nuestra cotidianeidad desde los enclaves de los mass media y que no hacen más que ponernos en alerta respecto a la deuda pendiente del estado para la erradicación de toda violencia contra las mujeres.

El proceso de institucionalización de las violencias contra las mujeres ha ofrecido una arquitectura que permite configurarse en una primera acción de reparación para estas mujeres, que sin embargo no deja de ser conflictivo y contradictorio en su raíz, en tanto quien repara es quien transgrede, siendo esto un elemento que complejiza aún más todo proceso de transformación y del nunca más. Toda vez que este mismo proceso, a través de su tecnocratización y burocratización ha permeado y revictimizado a las mujeres, patologizando o reprimiendo las acciones colectivas que las organizaciones feministas o de mujeres han levantado en pos de exigir el cumplimiento efectivo de los acuerdos adquiridos por el Estado.

No obstante, el reto de los procesos de institucionalización en este gobierno feminista es generar concepciones y estrategias de intervención capaces de considerar y hacer visibles los aspectos específicos de la violencia sexual en las mujeres, no solamente como un fenómeno aislado, sino en su contexto social, político, histórico y cultural, donde efectivamente se pueden activar procesos de transformación para disminuir la desigualdad y la normalización de la violencia. De esta manera, cobra suma relevancia el considerar las experiencias situadas de las mujeres usuarias y de las mujeres intervinientes, de los equipos territoriales y de las experiencias acumuladas en los territorios, y en los espacios de academia en las regiones; no como una acción meramente burocrática, sino también como un acto de justicia que busca integrar las subjetividades del daño y del dolor, en narrativas que surgen desde un contexto político, donde se colectivicen y se vinculen los lenguajes y las memorias. El llamado es a descolonizar la noción de feminismo donde la única representación no sea en lo institucional, sino éste como una plataforma que permita ampliar la frontera de horizontes posibles, donde en el encuentro con otras experiencias que se unen y vinculan desde sus prácticas y sus conocimientos, sean capaces también de reparar, en tanto no olvidemos que los feminismos son intrínsecamente políticos y contradictorios; y tensionan permanentemente la misma concepción de lo político en los propios cuerpos de las mujeres.

Para este gobierno feminista, es fundamental incorporar como dice Hermida (2018) una perspectiva de descolonialidad en tanto proceso y práctica de resistencia y de una construcción sociocultural, que considere un pensar situado donde sean las mismas mujeres

que interpeladas por los feminismos sean quienes reconozcan esta categoría en su vivir siendo en sus territorios y en sus lugares. Desde esta perspectiva, las mujeres son vivas y activas frente a sus violencias, frente a un discurso y un gobierno que debe aún traducirse en sus territorios y en sus cuerpos, acción que debe ser puesta en marcha por quienes hoy ocupan puestos de poder en los gabinetes del gobierno y que puedan construir puentes desde la capital hacia las regiones, de cada comunidad, de conocer para construir.

Bibliografía:

- Automatización de datos policiales. AUPOL (2015). Sistema de registro de bases de datos de cacabrineros de Chile. https://www.carabineros.cl/secciones/carabCifras/assets/carabineros_en_cifras2015.pdf
- Belluci, M. (2014). Los feminismos latinoamericanos. En Revista Ideas de Izquierda, N°9, CABA.
- Butler, J. (2020). Sin Miedo. Formas de resistencia a la violencia de hoy. Uruguay: Random House.
- Carniglia, Luciano A. (2010). Chantal Mouffe, En torno a lo político. *Diánoia*, 55(64), 248-253. Recuperado en 29 de junio de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502010000100012&lng=es&tlng=es.
- Censo de Población y Vivienda 2017, Instituto Nacional de Estadísticas. <https://www.censo2017.cl/>
- Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org/es/docid/4ef994922.html>
- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará). Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 1994
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Polity Press & Basil Blackwell.
- Fraser, Nancy. (2015). *Fortunas del Feminismo*. Editorial: Traficantes De Sueños. Colección del libro: Prácticas Constituyentes. ISBN: 978-84-943111-9-2

Friggeri, F. (2021). Mariátegui: Socialismo y Buen Vivir. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/journal/640/64069683004/>

Lugones, M. (2013) Colonialidad y género. En Y. Miñoso, D. Gómez Correal y K.

Maffia, D. (2006). Desafíos actuales del feminismo. Taller "Género y educación popular".
Pañuelos en Rebeldía. Recuperado de:
<http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/521/58/>

Mouffe, Chantal (2007). En torno a lo político. Editorial: Fondo de Cultura Económica.
ISBN: 9789505577033

Mundaca, R. (2021). La hora de los nadie. Chile: Le Monde diplomatique.

Richard, N. (2021). Revuelta social y Nueva Constitución. Recuperado de:
<https://www.clacso.org/revuelta-social-y-nueva-constitucion/>